

МИОКАРД ИНФАРКТИДА БЕМОРЛАРНИ АНГИОПЛАСТИКА ВА ТРОМБОЛИЗИС УСУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ

Расулова Райхон Пардаевна, Худойбердиев Алишер Нормухамедович, Уролов Ўктам Абдуллаевич, Очилдиев Жахонгир Рустам ўғли

Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази Сурхондарё вилоят минтақавий филиали

АННОТАЦИЯ: Бугунги кунда юрак ишимик касалликлари бўлган беморларда тизимли тромбознинг ижобий таъсири ҳақида маълумотлар кам ёритилган. Ангинал хуруж бошланганидан бошлаб биринчи соатларда амалга ошириладиган тромбозга қон оқимини тиклашга ва миокард инфарктининг тескари ривожланишига сабаб бўлади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Юрак-қон томир касалликлари, миокард инфаркти, эпидемиологик тадқиқотлар, коронар артерия, ўткир коронар синдром.

Юрак-қон томир касалликлари ривожланган мамлакатлар аҳолиси орасида ўлимнинг асосий сабабидир. Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, улар ўлимнинг 20-42% ни ташкил қилади. Шу билан бирга, юрак-қон томир ўлимининг барча ҳолатларининг 51 фоизи юрак-қон томир касалликлари туфайли юзага келади [1,3]. Коронар артерия касалликларининг ўткир шакллари – беқарор ангина ва миокард инфаркти (МИ) - "ўткир коронар синдром" (ЎКС) атамаси билан бирлаштирилган. Бундай комбинация нафақат умумий клиник кўриниш – ангинал оғриқ синдроми, балки умумий патогенетик хусусиятлар ва терапияга ёндашувлар билан ҳам боғлиқ [2,5].

Миокард инфаркти (МИ) кўп йиллардан бери ривожланган давлатларда ҳам ногиронлик ва ўлимга олиб келувчи асосий сабаблардан бири бўлиб келмоқда. АҚШ да бир йил давомида 500000 инсон юрак ишемик касаллиги билан вафот этади, ҳар йили 1500000 инсонда ўМИ ривожланмоқда [3,6]. Европа кардиологлар уюшмаси маълумотларига кўра, миокард инфаркти аҳоли орасида ўсиб бориш кўрсаткичларига кўра ҳар йили биринчи ўринни эгаллайди.

Республикамизда ҳар йили ўМИ билан 8000 та ҳолат рўйхатга олинади, 60% га яқин беморлар шифохонагача бўлган даврда вафот этади.

Бугунги кунда ST сегменти баландлиги юрак ишимик касалликлари бўлган беморларда тизимли тромбознинг (ТТЛ) ижобий таъсири ҳақида ҳеч қандай шубҳа йўқ. Ангинал хуруж бошланганидан бошлаб биринчи соатларда амалга ошириладиган тромбозисга қон оқимини тиклашга ва миокард инфарктининг тескари ривожланишига сабаб бўлади. Аммо кечиккан тромбозис миокард некрозининг ривожланишига тўсқинлик қилмаса ҳам, миокард некрози майдонини қисқартириши ва МИ нинг кеч даврида аневризма ва юрак етишмовчилигининг шаклланишига тўсқинлик қилиши мумкин [3]. Шу билан бирга, тизимли тромбозисни қўллаш билан эркин радикал оксидланишнинг фаоллашиши натижасида юзага келадиган реперфузион шикастланиш феномени ва капиллярларнинг "қайта оқимсиз" феномени боғлиқ. Тизимли тромбозиснинг бу асоратлари АССнинг 1-3-кунларида истеъмол қилишнинг аритмия ва коагулопатия, "хайратда қолган" миокард ва кардиомиоцитларнинг ишемик апоптози [4] кўпайишига олиб келади.

Ангиопластика дори терапияси самарадорлигини солиштириш учун рандомизацияланган клиник тадқиқотлар ўтказилди бу тадқиқотлар натижалари ангиопластика учун беморларни танлаш тамойилларини белгилаш ва унинг асоратларини аниқлаш имконини берди. Балонли катетер ўрнини босувчи ёки унга қўшимча равишда қўлланилган қурилмаларнинг ривожланиши туфайли техника ҳам такомиллаштирилди. Ушбу "янги қурилмалар" ни ўрганиш жараёнида улардан фойдаланиш коронар ангиопластиканинг бевосита ва узоқ муддатли самарадорлиги ва хавфсизлигини сезиларли даражада ошириши аниқ бўлди [3,4]. Масалан, стентлаш катта ўткир асоратлар хавфини ҳам, узоқдаги рестенозлар тезлигини ҳам камайтирди. Янги коронар қурилмаларнинг муваффақияти замонавий амалиётда изоляцияланган балон ангиопластикасидан фойдаланишнинг қисқаришига (<30%) ва стентлашнинг (>70%) кенгроқ қўлланилишига олиб келди.

Тадқиқотнинг мақсади: Миокард инфаркти ўтказган беморларда коронар ангиопластика ва тромболитик усули билан даволашнинг самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда 106 нафар беморлар иштирок этди. Беморлар кардиореанимация ҳамда шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш бўлимига ётқизилган.

Беморларнинг клиник характеристикаси

Кўрсаткичлар	Миқдори
Ўртача ёш (йил)	53,98±9,33 (43дан 70 гача)
Эркаклар	65 (61,32%)
ЭКГ да ST элевацияси тармоқларда	
Олдинги девор	58
Орқа девор	48
Артериал гипертензия	75 (70,75%)
Чекувчилар	47 (44,34%)
Анамнезида ўМИ. ИККС бор беморлар	20 (18,87%)
Диастолик дисфункция 1-тип ЧҚ	64 (60,38%)
ЎҚ	7 (6,60%)
Чап қоринча систолик функцияси бузилиши (ОБХ -ФВ 55%дан кам)	76 (71,70%)
Гастродуоденал патология	11 (10,38%)
Маҳаллий қисқарувчанлик бузилиш индекси (ИНРС)	1,39±0,22 балл

Қабул қилинган барча беморлар даволанишнинг 3 ва 7 – кунларида электрокардиограмма ўтказилди, зарарланган деворни аниқлаш ва чап юракнинг функционал ҳолатини баҳолаш учун доплер эхокардиографи ўтказилди. Тадқиқот учун 4 МГц частотали сенсор билан жиҳозланган Siemens Sonoline Omnia қурилмаси (Германия) ишлатилган. Икки ўлчовли режимда ўрганиш давомида юракнинг структуравий параметрлари аниқланди.

Натижалар муҳокамаси: Миокард инфаркти кечиши ва прогнози миокард реперфузиясининг ўз вақтида ўтказилиши ва эффективлиги билан узвий боғлиқ. Хозирги кунда коронар қон томирлар ўтказувчанлигини тиклашда тромболизис ва коронар ангиопластика усуллари кенг қўламда қўлланилмоқда.

Миокард реваскуляризациясидан кейинги клиник натижалар

Кўрсаткичлар	1-гурух КА (стентлаш билан) (n=56)	2-гурух ТЛ (n=50)
Ўлим	0	1 (2%)
ЎМИ Q тишли	35 (62,5%)	40 (80%)
ЎМИ Q тишсиз	21 (37,5%)	9 (18%)

Коронар ангиопластика билан стентлашнинг чап қоринча цистолик функциясига таъсирини баҳолаш

Коронар артерия касаллигининг ўткир шакллари, шу жумладан юрак ишимик касалликлари ва беқарор ангина хавфи миокарднинг ишимик шикастланиши туфайли юракнинг насосли гемодинамик функциясининг бузилишидир.

Миокард шикастланиши юрак ишимик касалликларининг биринчи соатларидан бошлаб тез ўсиб бориши сабабли, ушбу даврда даволаш стратегияси миокарднинг шикастланишини камайтириш ва миокард қон таъминотини нормаллаштиришга қаратилган бўлиши керак. Бундай ҳолда, терапевтик чоралар иложи борича тезроқ бошланиши керак, чунки уларнинг самарадорлиги ангина ҳуружи бошланганидан бери ўтган вақтга тесқари пропорционалдир. Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар бўлмаса, миокард реперфузиони чоралари, шу жумладан тромболитик терапия ёки транслюминал балонли ангиопластика, ST кўтарилиши бўлган юрак ишимик касалликлари бўлган барча беморларда ўтказилиши керак.

Қабул қилинган беморларнинг аксарияти (71,7%) ЛВ ЕФ 55% дан паст бўлган. Беморларнинг 60,4 фоизида диастолик функция бузилган (барчаси 1-тоифа диастолик дисфункцияга эга), бу фаол диастолик миокард бўшашиши самарадорлигининг пасайиши ва тўлдириш спектрининг артириал фракция фойдасига қайта тақсимланиши билан намоён бўлди. Миокарднинг фаол диастолик хусусиятларининг бузилиши энергия танқислиги ва энергияга боғлиқ бўлган ион транспортининг етишмовчилиги туфайли гиперкатеколаминемия ва кардиомиоцитларнинг гипоксиясида кузатилган калцийнинг қайта тикланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Калцийни қайта тиклаш миофибрилли бузилишига ва қоринча фаол диастолик бўшашишининг ёмонлашишига олиб келади.

Шундай қилиб, тадқиқот шуни кўрсатдики, юрак ишимик касалликлари билан оғриган беморларда касалликнинг биринчи кунидан бошлаб реперфузион терапиянинг турли усуллари систолик функцияни сезиларли даражада яхшилаши мумкин.

КА (стентлаш билан) қўлланилган ўКС ST элевацияси билан беморларда чап қоринча систолик функциясининг ишонарли ошган, чап қоринча ОБХ (ФВ) 15,08% га ортган ва диастолик функция ҳам яхшиланди. ўКС ST элевацияси билан беморлар

тромболизис қўлланилганда миокард цистолик функцияси ишончли ортган, ЧҚ ОБХ (ФВ) 4,84%га ошди.

Ўтказилган реперфузия методлари ўзаро солиштирилганда КА (стентлаш билан) тромболизисга қараганда кўпроқ самаралироқлиги аниқланди, динамикада қолган параметрлардаги ишончли фарқлар кузатилмади. КА (стентлаш билан) қўлланилган гуруҳда ЎКСнинг Q тишли МИ трансформацияси 62,5% беморда, тромболизис ўтказилган гуруҳда бу кўрсаткич 80% ни ташкил қилди. Бундан келиб чиқадики КА (стентлаш билан) самарадорлиги тромболизисга қараганда ишонарли юқори. Реперфузион синдром учраш сони иккала гуруҳда ҳам мутаносиб, геморрагик асоратлар ва гипотония тромболизисда кўпроқ кузатилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Бокерия Л. А., Алекян Б. Г., Бузиашвили Ю. И. Стентирование венечных артерий при остром инфаркте миокарда - современное состояние вопроса. - М.: Изд-во НЦССХ им. Бакулева РАМН, 2016.- 155 с.

2. Andersen H. R. In behalf of the DANAMI-2 trial investigators. Final results of the DANAMI-2 trial. Presented at the Late Breakina Clinical Trials session at the Annual Meeting of the American Collese of Cardiology, March 2018.

3. Чашин М. Г., Горшков А.Ю., Драпкина О. М., Косицына И.В., Голубев А.В., Чаус Н.И., Переходов С.Н. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST, перенесших COVID-19. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021; 20(7):3062. doi:10.15829/1728-8800-2021-3062

4. Feit F., Brooks M. M., Sopko G. Long-term clinical outcome in the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation Registry comparison with the randomized trial (BARI Investigators)// Circulation.-2020.- Vol. 101.-P.2795-2802.

5. Wu J., Mamas M., Rashid M. et al. Patient response, treatments, and mortality for acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic. Eur Hear J-Qual Care Clin Outcomes. 2020; 0:1-9. doi:10.1093/ehjqcco/qcaa062

6. Chughtai A.A., Tan T.C., Hitchen E.M. et al. Association of influenza infection and

vaccination with cardiac biomarkers and left ventricular ejection fraction in patients with acute myocardial infarction. *IJC Hear Vasc.* 2020.